

PASILLO
DE
DIEGO CORRIENTE.

PERSONAS.

GASPAR, DIEGO, CONSUELO Y EL RENEGAO.

C. Tio Gaspar, si algun encuentro
habrá tenio esgraciao.

Gasp. Pue ser; pero ayé meijo
y lla desde encima el caballo
jasta mañana en la tarde,
güena salud tio Pelao;
y tomò po esas laera
erechito á los Palacio,
quia Dios darle güena suerte
que es un mozo muy onrao.

Cons. Naide jabla mal de Diego
no es verdá, Diego no es malo
siempre anda por los caminos
y á naide le jase daño

er cuando un rico se encuentra
si acaso le quita argo
es pa socorrer los probes
que estan mas necesitaos,
quie oste creé tio Gaspar
que en el tiempo que le jablo
solo cuatro frioleras
es lo que má arregalao;
su fartiguera vasia
nunca tiene un ochavo.

Gasp. Nunca?
Cons. Y yo le alabo ergusto
yo como, é lo que trabajo
y le igo que socorra

á los probes esdichao,
lo que á tanto riego junta
penando po esos campo.

Gasp. Pó en eso ere una tonta
si á él le cuesta su trabajo
porqué è lo que se gana
no tenei é aprovechaos.

Cons. Cuando no sale é aentro
no se pue jase na malo,
¡ay tio Gaspar? si puiera
yo desá via arrancarlo,
de güena gana daría
cuanto tengo y cuanto gano.

Gasp. Toma! y porque no lo ases.

C. Ya no ay remedio en lo umano;

tio Gaspar, no sabe osté
qué Diego está apregonao
y que dan por su cabeza
dos mi dociento ducao:
¡ay! si el rey diera un indulto
ya yo lo hubiera obligao
adejar tan mala via,
que ar fin roba, y eso es malo
y aunque er piensa que se iscurpa
á los probe amparando,
ar fin da lo que no es suyo
y dar lo ageno es pecao,
tio Gaspar po si él supiera
la pena que estoy pasando
dicen que soy su queria
tos me tiran en el barrio
y juro que con un deo,
Diego á mí no ma tocao,
que si él á mi, no me respetára
yo no lo quisiera tanto.

Gasp. No hay ma que tené pasencia
si esa suerte os ha tocao.

Cons. Mairesita é los Dolores
una misita te mando
si libras á mi compañero
de fatigas y trabajos.

(Se oye una voz.)

Consuelo del alma mia,
la de los ojitos garsos.

muerto está mi corazon,
el dia que no te jablo.

Cons. Esa é su vó tio Gaspar.

Gasp. Quizá no sea engaño,
pero otavia viene lejo.

Cons. Mi nombre viene cantando.

(La voz mas cerca.)

Alla vá Diego Corriente,
con su caballo cuatrarbo
su jembra en el pensamiento,
y su trabuco en la mano.

Cons. Tio Gaspar no lo eye osté,
Diego y que viene entonao.

Gasp. Voy á jasele seña
è que está escubierto el campo,
que entro la venta aguarda
y el cantá es su reclamo.

(La voz mas cerca.)

Vale mas de mi Consuelo
la gracia, sandunga y garbo
que los tesoros que tiene
el rey de España encerrao,

Cons. Ay bendito sea tu pico,
voy allá juera asperarlo.

Dieg. No es menesté reina mia,
que llá tu Diego esta aqui.

Cons. Si viera cuanto temia....

Dieg. No temas nunca por mi
ní te dé ningun cudiao
que aonde está Diego Corriente,
á hé se llega la gente
con el sombrero quitao.

Gasp. Que manda osté.

Dieg. Que á mi caballo primero
y luego al del compañero
le eche mu bien de comé,

Cons. Diego, bendrá mu rendio.

Dieg. Quien, yo nunca estoy rendio.

Cons. Andè la noche as pasao,
dimelo, moreno mio.

Dieg. Reina é toita la mujere
ven acá y sientate aqui
que tu Diego te ba á isí
to lo que tú saber quiere,

dejé aller tarde la venta
 cuando er só se abia ocultáo
 y le ije ar tio Pelao
 jasta mañana esto es cuenta
 po esa campiña crusando
 mi sendas atrabesé
 sobre mi potro cantando.

Cons. Y que cantaba moreno....
 dimelo por tu salú.

Dieg. Po qué no lo chana tú?

Cons. Quiero que tú me lo iga.

Dieg. Que nó

llo te lo iré salá
 cantaba aunque el mundo pene
 po una mosa que me tiene
 toita el arma achicharrá;
 cantaba po unos ojuelos
 que ar só su lú oscurese
 po eso cuando amanese
 er mesmo só tiene selo.

Cantaba yó y escuchaba
 manque po alli naide abia
 una vos que repetia
 lo mesmo que llo cantaba.

Busqué y naide encontré,
 suerto el caballo belo,
 me paro, otra vé canté,
 y me respondió la vo;

esta es la verda, Consuelo,
 como tu nombre escuchaba,
 tambien de gusto cantaban
 los angelitos del cielo
 porque á escuchá tu nombre,
 jechisera reina mia,
 sentió la mesma alegria
 los angeles que los hombres.

Cons. Debera está mu salao,
 pero bengo aberte aqui
 pa que me jable de ti,
 dime lo que te ha pasao,
 que si tú po mi cantaba
 si te abrasaba mi queja
 ay yo tambien por mi Diego
 lagrimitas erramaba;

y esas que ise que son
 voces de los angelitos
 eran de los suspiritos
 que daba mi corazon,
 de dia en tí estoy pensando,
 de noche contigo sueño
 que solo tú eres el dueño
 por quien tanto estoy penando,
 si me levanto á la aurora
 y un pajarillo barrunto
 al instante le pregunto
 aonde está mi Diego ahora;
 si de noche á la ventana
 sargo á ver las estrellitas
 digo con grande penita
 ay si lo veré mañana,
 ya no tengo ni una ora
 de gusto ni de contento,
 mi corazon sin aliento
 lagrimas é sangre llora;
 ay Diego, mi esgracia es tanta
 que lla la pena me ajoga
 paese que tengo una sogá
 que me aprieta la garganta,
 la Vijen é Consolacion
 siempre la yevo conmigo
 y á ella la pena le higo
 que siente mi corazon,
 y una sarbe cada dia
 al lebantarme le reso
 pa que de malos trompianos
 liberte á la prenda mia;
 no me importa que la gente
 jable é mí, bien lo vé
 ni que igan esa és
 la jembra é Diego Corriente.

Diego. Nó igas ma me jundo,
 tengo el arma trapasá,
 ay si esto no es camelá
 no ay quien camele en er mundo.
 Bendiga er sielo ese pico
 que tanta armiba errama,
 niña, el hombre que tú ama
 con tu queré solo é rico.

Cons. Dejemo eso pa luego
dime lo que te á pasao
esta como disjustao
dime lo que tienes, Diego.
Dieg. Verás, anoche allegué
como te ije á los Palacio
á la plaza mu espacio
erecho me encaminé
las riendas en una mano
el trabuco apercebío
y un puro asina encendió
deso que llaman jabano:
salió á verme mucha gente
y á pena me distinguian,
unos á otro decían
ayaba Diego Corriente,
unos las puertas cerraban
porque de mi tenían mío
y otros que tenían deseo
de hablarme, se me acercaban,
á una taberna llegué
sorté un puñao é plata allí
y á tó el que se arrimó á mi
muy gustoso convié,
si uno llega á la puerta
aber quien tanto gastaba
al guiparme se queaba
con un palmo é boca abierta;
allí al medio me planté
cuando ya naide quería
beber mas por cuenta mia
un trabucaso sorté
al escuchar el trabucaso
solo en la plaza queé
ya la marisma guié
mi cuatralbo paso apaso,
allí estaba yo parao
cuando llegó un paire cura
en una mula montao
bajese osté paire mio
le ije y él se arrimó temblando
como si tubiera frio,
biendolo tembla, la risa

casi que me ajogaba
y mas cuando ma entregaba
el dinero de una misa
guardeselo y ela feria
lo gasta osté én arfajó
le ije no soy ladron yo
pa robá esa miseria;
y entonces mu iligente
le endiné al probe una jara
paque una misa cantara
po el arma é Diego Corriente,
me dió las gracias y amá
una bendicion me echó
y alistante se nájó
gorbiendo la cara atra,
poco tiempo abia pasao
cuando otro hombre vi vení
y al llegá le conocí
que era Juan el Renegao;
me ijo que perseguio
andaba de una partia,
y que venirse quería,
á ser compañero mio,
y aonque á mi no me conviene
sino andar solo po aquí
que habia é jase lo armití,
y es er que conmigo viene.

Cons. Pues no tiene güena cara.

Dieg. No po el santo é mi nombre
pero que se le jase á un ombre
que de otro viene y se ampara;
bien se que es un hombre malo
que argunas muertes á gecho
pero lo agarro y lo echo
pa eso no amenesté un palo.

Cons. Diego, me dá el corazon
que ná güeno puee jase
no ande tu mucho con él
que vá asé tu perdicion.

Reneg. Dos hombres vienen allí
paese un crio y un amo.

Dieg. Que no se enteren que
estamos en este sitio: A viví.

FIN DE LA PRIMERA PARTE.

SEGUNDA PARTE.

PERSONAS.

DIEGO Y CONSUELO.

Dieg. Anda con Dios fortunita
ya! me esamparó la suerte:
yo vine á buscá la muerte
por librá á otra presonita,
Estaba esconsolaita!
presa por mi libertá,
ma yo le pue entregá
lo que robarle han querio....
Vive felis, dueño mio;
por ti mueró, güeno vá.
Maté á Juan el Renegao
ya sus elitós pagó;
si en güena hora le cojió
aigolo Dios perdonao.
Primer hombre que he matao,
y arfin murió con su sino,
quiera esé sielo divino
têner de mi compasion
que bien merecê perdon
el que mata á un asesino.
No hay esperanza, lo sé,
porque me la niega el cielo,
solo me quea el consuelo
é que por sarbarla fué.
Contento yo sufriré
mi caena y mi prision;
cumplí con mi obligacion
librando la prenda mia,

no en vano yo ayer decia:
«Hoy te prueva corazon»
Preso en la carse ya estoy,
aqui aguardo la sentencia
corazon mio pasencia,
que á fé que te prueba hoy.
Diego Corriente yo soy,
aquer que á naide temia
aquer que en Andalucía
por los caminos andaba
er que á los ricos robaba,
y á los probes socorria.
Yo soy er que apregonao
á naide nunca á temio;
manque por mi han ofrasio
dos mir docientos ducao.
Por mi gusto me entregao,
naide é prenderme yegó,
to er mundo me respetó
y á to er mundo jise cara;
y naide á mi me entregara
si no me entregara yó. (Pausa.)
Utrera el arma mia,
tierra aonde yo nasi
ya pa siempre te perdi,
yo.... que tanto te queria
Torre de Santa Maria,
ya no te gorberé á vé,

por libertá una mugé
yo vine á entregarme hoy...
y por mi desgracia estoy
preso la primera vé.
De mi muerte la sentencia
oí con sereniá,
las onse ácaban de dá
en el reló de la audencia.
No hay mas que tené pasencia,
que mori no es maravilla,
lo que siento es mi chiquiya,
que por mi esgracia yora...
¡Ay solo farta una hora
pa yevarme á la capiya!
Corazon mio, baló,
jasta aquí no te ha farta:
ya ha probarte has comenzao
atras no te güerbas, no,
dos dia mas y acabó
ya pa siempre tu pená.
¡Ay! no me jagas temblá
cuando escuche entre la gente
«¡Po, el arma é Diego Coriente
á quien van á justisiá?

Cons. (Entrando) ¡Diego!

Dieg. ¡Consuelo! arma mia,
¿qué vienes buscando aquí.

Cons. Busco er arma é mi via,
sin ti vivir no podia.
y te busco pa vivir. (Pausa.)

Dieg. Consuelo! dime? qué tienes?
¿Que doló tu pecho esconde?
Por mi esgracia no penes;
Dime, mi bien, lo que tienes,
que te yamo y no responde.

Cons. ¡Diego!... déjame llorá.
que er yanto er doló mitiga,
me siento er pecho abrasao....
no me deja sosegar
un instante esta fatiga....

Dieg. ¡Consuelo si yo te viera
jasé una cosa orp mi...
«¡cuanto te lo agræsiera!»

Cons. Yo lo jaré.

Dieg. Vete á Utrera
y no esté mas tiempo aquí.

Cons. Diego de mi corazon
¿quiere que de ti me aleje?
Quiere que sin compasion,
estando tú en la prision
me baya á Utrera y te deje?
¿Piensas que mi afecto esmaya?

Dieg. Consuelo, por tu salú:
joye de aquí vete y caya.

Cons. Cuando quieres que me vaya
Diego, argo me ocurtas tú.

Dieg. Yo, na te ocurto bien mio.

Cons. Yo contigo quio pená
Dime lo que ha suceio,
de roiya te lo pio,
dime por Dios la verdá,

Dieg. ¿Consuelo? y serástan fuerte
que lo que ha desir me obliga
oirás sin estremecerte?

Cons. ¡Ay! Diego, aunque sea tu,
quiero que tu me la higa, (muerte)

Dieg. ¿Tendrás valor?

Cons. Lo tendré.
No me fartará el aliento
jabla yo te escuchare,
si me mata er sentimiento
en tus brazos moriré.

Dieg. Po ya escuché la sentencia
que dió la sala é Sevilla.
La ahora agüardo con pasencia
á dar las doce en la Audencia,
me yeban á la capiila.

Cons. ¡Ay! ¿Caya; por Dios?
No lo permita er sielo.
Ven, ven, sargamos los dos,
si se openen contra tos
te efenderá tu Consuelo.
Ven, que yo te yebaré
aonde nunca te presigan:
tus grillos arrancaré
con mis manos romperé
las caenas que te ligan. (Pausa.)

Acompaña la acción.

Dieg. ¡Probe Consuelo!

Cons. ¡Ay de mi!

Diego la fuerza me fartan.

¡Con que é preciso morí!

Dieg. Las lagrimas se me sartan
é verte penando asi.

Cons. Perdoname, dueño mio,
yo soy la causa é tu muerte.

Dieg. ¡Caya! por Dios te lo pio.

Con. ¡Ay! ¿quien tuviera la suerte
é no haberte conosio?

Dieg. ¡Consuelo! ¿me quies matá?

Esas palabras me estrosan....

é lagrimas tengo un mar....

éjamelas erramá

que por mis ojos rebosan.

Cons. Yora, yora, no me espanto
que es mu grande la aflision.

Die. Cuando er sentimiento es tanto
¡ay! se arranca con el yanto
peasos el corazon. *(Pausa.)*

Cons. Diego?

Dieg. ¡Consuelo! arma mia

ar cielo er perdon implora

pa tu amante en la agonía,

poco me restá de via,

se vá acercando la hora.

Cons. ¡Diego!

Dieg. Oye, cuándo yo muera

con muy poco estoy pagao,

si una ves dice siquiera;

«Diego murió ajusticiao

paque yo felis viviera »

Cons. ¿Que vale pa mí er dinero?

A dios pongo por testigo

que mi probesa prefiero.

¡Riquesas! ¿pá que las quieo

si no las parto contigo?

Yo sin riqueza viví

contenta por que te amé,

sifré mi ventura en ti,

probe tu amo meresí

nunca el oro ambisioné.

Si pierdo er bien que yo adoro,

mientras me dure la via,

yo no tendré mas tesoro

que enjugá de noche y dia

estas lagrimas que yoro.

Pa ofreserme la riqueza

que encierra este relicario,

dá gustoso tu cabeza.

Pa acion de tanta firmesa

mucho amó es necesario:

prueba é tanto való,

si no me mata er dolò,

yo nunca podré ofreserte,

Diego aqui tengo mi suerte.

(Mostrandole el relicario.)

Esta es la prueba mayor.

(Lo vesa y lo arroja por la ventana)

Dieg. Consuelo, esperanza vana!

¡su fortuna sacrifica!

Cons. Lo arrojé por la ventana,

si tú me fartas mañana

con mis penas soy bien rica.

Dieg. ¡Y ahora..; cuando en mi

alibio á mi mal, encuentro,

iba buscando en el centro

morir. ¡Ay no hay compasión.

No siento perder la via;

que la muerte no me aterra,

yo tranquilo moriria,

si no dejára en la tierra

la mitá el arma mia.

¡Vete! ¡ay! se abrasa mi mente,

si muero é pena aqui

dirán que Diego Corriente

való no tuvo é mori

á onde lo viera la jente,

¡vete! pero, ven, ven,

un abraso; probesilla! *(Se abrsan)*

quisá el último, ¿ay mi bien?

que cuando las doce den

me lleban á la capilla. *(Pausa.)*

(Da un reló las doce)

¡Ay el reló é la Audencia

por mi bienen no hay remedio.

Ya llegó la orita amarga.

¿aonde está corazon mio?
güerbe á recobrá tu brio;
la sereniá me barga.

¡Ay! ya la vó se me embarga,
la vista se me oscurese,
la lengua se me entorpese
y se me vâ la razon.

¿Aonde está mi corazon,
que te busco y no paese?
Corazon mio, való?

jasta aquí no tá fartao
ya á probarte ha comensao,
atra no te güerbas, nó,
dos dias mas y acabó
ya pa siempre tu pená.

¡Ay! no me jagas temblá
cuando escuche entre la jente:

«¡Po er arma é Diego corriente
á quien ban ajusticia!»

Adios mairinita, adios,
adios, adios, mi Consuelo,

tu camparo quea en er sielo
deje ayí no mira Dios,

nos separen á los dó
cuando er sielo nos unia....

murió la esperanza mia
pa nunca ma revivi.

¡Ay me yeban á morí!
ponte luto siquiea un dia.

El Escribano, (lee.)

Oid. El Rey nuestro Señor,
Monarca justo y clemente,

queriendo inmortalizar
con un recuerdo solemne

el nacimiento de un principe,
que al cielo benigno debe

en cada Audiencia de España
indulta á un reo de muerte

la suerte aqui ha decidido,
y pues que ella os favorece

en nombre del soberano
libre estais, Diego Corriente.

Dieg. Consuelo!

Cons. ¡Diego!

Dieg. La muerte cerca me ví,
y con valo la esperé

si ella me respetó. fué,
por que Dios lo quiso así

de vera me arrepentí
ya esa via se acabó.

¿Quien á enmendarme ha metio
lo que Dios ha establecio?

Daré ár probe de lo mio,
que ar rico Dios se lo dió.

Pa tí viviré, Consuelo,
tu gusto será mi afan:

con envidia nos verán
los ángeles desde el cielo.

Ya se acabó en este suelo,
aquer que á naide temia

aquer que en andalusia
por los caminos jandaba,

er que á los ricos robaba,
y á los probes socorria.

FIN.